

Birikim

AYLIK SOSYALİST KÜLTÜR DERGİSİ

Aile neyiz olur?

■ **TANIL BORA**
Sunuş

■ **AKSU BORA**
Biraz gerçek, biraz fantezi,
biraz tarih: Nükhet Sirman'la
aile üzerine

■ **ECE ÖZTAN**
Ailelere musallât olan otoriter
siyaset ve AKP aileciliğinin
çıkılmazları

■ **YASEMİN ÖZGÜN**
Anti-feminizm olarak
muhafazakâr aile söylemi

■ **ASYA SAYDAM - ELİFCAN ÇELEBİ**
Demografik, sosyal ve politik
dönüşümler ekseninde
Türkiye'de aile ve ailecilik yazını

■ **SEZEN ÜNLÜÖNEN**
Sevgi Soysal'ın Yürümek
romanında bir "bütün" olarak
aile: "Aileye mahsustur"

■ **SUAVİ AYDIN**
Aile araştırmalarına tarihsel ve
eleştirel bir giriş denemesi: Aileyi
"biliyor" muyuz?

■ **EYLEM ÜMİT ATILGAN**
Ailelerin hukuku - hukukun ailesi

■ **AYŞE ÇAVDAR**

Yumurta kabuğu (2): Bir büyüme
deneyimi olarak sekülerleşme

■ **OSMAN ÖZARSLAN**

Muktedir aileler, akrabalar,
mafya dostlar

■ **MELTEM KARADAĞ**

Bir zamanlar taşrada - aile ve güç

■ **HİKMET KOCAMANER**

İslâmi televizyon kanalları neden
aileyi kurtarmak ister?

■ **ZEHRA ÇELENK**

Biz hepimiz aileyiz, her suçta
beraberiz

■ **AYBARS YANIK**

Çukur: Aile her şey midir?

■ **UMUT GÜNER**

Bizimkisi bir "tuhaf"
(queer/lubunya) aile hikâyesi

■ **GÜLSÜM DEPELİ**

Aile üzerine dağınık düşünceler:
Huzursuz "konfor"

■ **KAAN KURT - ESRA NUR AKBULAK**

Reha Erdem sinemasında aile:
Özgürlüğün vaatleri, korkunun
hükümranlığı

■ **EGE BERENSEL**

Olağan-ıçi arşiv: Türkiye 8mm
aile filmleri arşivi üzerine

■ **SELEN TUNÇ**

Richard Rorty'de toplumsal
dayanışma metaforu olarak aile
kavramı

■ **MERT TUTUCU**

Tanzimat dönemi ilk eserlerinde
heteronormatif söylem, evlilik ve
modern aile kurgusu

■ **AYSUDA KÖLEMEN**

Anneler ve anneleri: Siyasi bir
sorun olarak lohusalık sıkıntısı
ve anne-kız ilişkisi

TEMMUZ / AĞUSTOS 2021 • 25,00 TL

GEÇEN AYIN BİRİKİMİ

ISSN 1300-8358

9 771300 835005

212162 - 2021/07

ÖMER LAÇİNER Yola çıkış zamanı

387
388

20,00 TL

Satın Al [↗](#)**Geçen ayın birikimi****Ömer Laçiner**

3-6 Yola çıkış zamanı

Aile neyimiz olur?**Tanıl Bora**6-8 [✓ Sunuş](#)**Aksu Bora**

8-21 Biraz gerçek, biraz fantezi, biraz tarih: Nükhet Sirman'la aile üzerine

Ece Öztan

21-31 Ailelere musallat olan otoriter siyaset ve AKP aileciliğinin çıkmazları

Yasemin Özgün

31-40 Anti-feminizm olarak muhafazakâr aile söylemi

Elifcan Çelebi, Asya Saydam

40-49 Demografik, sosyal ve politik dönüşümler ekseninde Türkiye'de aile ve ailecilik yazını

Suavi Aydın

49-57 Aile araştırmalarına tarihsel ve eleştirel bir giriş denemesi: Aileyi "biliyor" muyuz?

Eylem Ümit Atılğan

57-68 Ailelerin hukuku - hukukun ailesi

Sezen Ünlüöner

68-74 Sevgi Soysal'ın "Yürümek" romanında bir "bütün" olarak aile: "Aileye mahsustur"

Ayşe Çavdar

74-83 Yumurta kabuğu (2): Bir büyüme deneyimi olarak sekülerleşme

Osman Özarıslan

83-93 Muktedir aileler, akrabalar, mafya dostlar

Meltem Karadağ

93-97 Bir zamanlar taşrada - aile ve güç

Hikmet Kocamaner

97-108 Neo-liberal ve neo-muhafazakâr söylemler kışkacındaki AKP Türkiye'sinde aile değerleri: İslâmi televizyon kanalları neden aileyi kurtarmak ister?

Zehra Çelenk

108-112 Biz hepimiz aileyiz, her suçta beraberiz

Aybars Yanık

112-118 Çukur: Aile her şey midir?

Umut Güner

122-130 Bizimkisi bir "tuhaf" (queer/lubunya) aile hikâyesi

Gülsüm Depeli

122-130 Aile üzerine dağınık düşünceler: Huzursuz "konfor"

Esra Nur Akbulak, Kaan Kurt

130-138 Reha Erdem sinemasında aile: Özgürlüğün vaatleri, korkunun hükümranlığı

Ege Berensel

138-147 Türkiye "8mm" aile filmleri arşivi üzerine: Olağan-içi arşiv

Selen Tunç

147-155 Richard Rorty'de toplumsal dayanışma metaforu olarak aile

Mert Tutucu

155-163 Tanzimat dönemi ilk eserlerinde heteronormatif söylem, evlilik ve modern aile kurgusu

Aysuda Kölemen

163-168 Anneler ve anneleri: Siyasi bir sorun olarak lohusalık sıkıntısı ve anne-kız ilişkisi

Cumhuriyet Caddesi
No 119, Kat 6, Elmadağ
Şişli 34373 İstanbul
Telefon: +90 (212) 518 19 86

[Aydınlatma Metni](#)
[Veri Politikası](#)

**Birikim Yayınları'ndan bilgilendirme
mesajları almak istiyorum**

[Üye Ol](#)